

Educación Superior

Experiencias exitosas de EduTubers Universitarios

en el marco de la educación transcompleja

Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas □ • 2022-05-14 □ 0 □ 707 □ 10 minutos de lectura

The screenshot shows the YouTube channel page for 'EPÍSTEME YORDIS', which has 240 subscribers. The channel is categorized under 'VIDEOS'. A search bar at the top contains the text 'episteme yordis'. Below the channel name, there are navigation tabs: 'LA PRINCIPAL', 'VIDEOS', 'LISTAS DE REPRODUCCIÓN', 'CANALES', and 'MÁS INFORMACIÓN'. A grid of video thumbnails is displayed, each with a title and view count:

Thumbnail Description	View Count	Time
¿Cómo ha sido su experiencia como docente universitario creador de contenido en YouTube y cuáles son los aspectos más resal...	127 vistas	2:34
RETOS Y DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN EN...	127 vistas	19:06
ANÁLISIS, SÍNTESIS Y CATEGORIZACIÓN EN LA...	211 vistas	23:57
LA OBSERVACIÓN COMO TÉCNICA DE RECOLECCIÓN...	168 vistas	18:17
CONSTRUCCIÓN DEL MOMENTO IV EN UNA TESI...	253 vistas	22:27
PRODUCCIÓN (...	157 vistas	

Jose Angel Machado Alvarado[1]

Nicolas Javier Rodríguez Partidas[2]

Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas[3]

A continuación, se presentan un conjunto de experiencias exitosas de edutuber universitarios en el contexto de la educación transcompleja, los cuales emergen desde diferentes momentos, y generan conocimientos en diferentes ámbitos, consolidados como creadores digitales, que respondieron las interrogantes: ¿Cómo ha sido su experiencia como docente universitario creador de contenido en YouTube y cuáles son los aspectos más resalantes a la hora de crear videos?, con el propósito de comprender cuáles son los elementos más importantes a la hora de crear contenido para YouTube desde la perspectiva del EduTuber Universitario transcomplejo.

EduTuber 1

Yordis Salcedo. Doctor en Ciencias de la Educación. Postdoctor en Investigación y en Investigación Transcompleja. Docente Universidad Militar Bolivariana. **Canal:** Episteme Yordis. **Link:**

<https://www.youtube.com/c/yordissalcedo/videos>.

Mi experiencia como docente universitario utilizando la herramienta de YouTube; ha sido muy buena porque, aunque es un procedimiento un poco largo esto permite que haya un acercamiento asincrónico con los estudiantes desde un punto de vista académico, donde el estudiante entonces puede ver el contenido programático de una manera un poco más didáctica.

Cuando no se está presencial, él observa un video y entonces sale el estudiante tiene como ese contacto viéndolo a uno explicar el contenido programático de la unidad curricular o del tema que uno está desarrollando. Otro aspecto relevante, es que bueno esa herramienta permitirá también que otras personas vean los vídeos y se multiplique la información, y se cumple con el objetivo fundamental que es transmitir el conocimiento y dejar un conocimiento encasillado para uno, sino transmitir el conocimiento a otros.

Otro elemento relevante, es que uno antes de grabar el video debe prepararse, eso también ha permitido a mí, me ha me buscar, indagar profundizar en los contenidos por qué; cuando tú estás grabando un video tú no puedes estar leyendo y no puedes estar mostrando inseguridad. Entonces, es como que, si tú estuvieses dando la clase de manera presencial, yo trato de hacer los vídeos de esa forma.

También, he visto ese sentido de recompensa desde el punto de vista de los estudiantes, que le mandan un mensaje a uno, le escriben a uno felicitándolo

por el contenido, también ellos la mayoría de los estudiantes han manifestado que sé quedan viendo el video entendieron cosas; que no las habían entendido antes con la lectura o con o con una presentación de power point.

Donde no está el docente, esta herramienta me ha permitido a mí ayudar un poco más en que los estudiantes comprendan mejor los temas que se desarrollan en la en las unidades curriculares, ese es mi experiencia desde ese punto de vista ha sido bastante placentera hay un reconocimiento por parte de los estudiantes hay un reconocimiento también por parte de otros docentes.

Esto me ha permitido también a mí, que hay docentes que han visto los vídeos me preguntan cómo los hago con qué programa, por lo que surgen este otro aspecto relevante sobre la utilización del YouTube. Esto me ha permitido, a mí conocer otro ambiente, otro espacio que para mí era totalmente desconocido, que es el uso de las técnicas de las tecnologías las TIC, las herramientas tecnológicas, los programas tecnológicos. Entonces, yo he ido evolucionando en atención a la utilización de los programas y he aprendido a editar los vídeos a agravarlo primeramente a grabar los vídeos.

Para ello, tuve que ir adquiriendo conocimientos en esta área y aprendí también, que es necesario adquirir algunos equipos mínimos para grabar el video, es decir en la parte relevante que esto me permitió, a mí incursionar en otra área de conocimiento; la cual no es mi área específica que las TIC la tecnología la computación los programas entonces esto me permitió ahondar en ellos para cada día ir perfeccionando los vídeos que grabó.

Categorías Emergentes

- Permite que otras personas vean el contenido multiplicando la información. (**Influencer**)
- Preparación del docente (Investigar, indagar, profundizar en los contenidos). (**Curador de contenido**)
- Los estudiantes comprenden mejor ciertos contenidos. (**Capacidad de síntesis**)
- Uso de las tecnologías, herramientas, programas. (**Tecnológico**)
- Evolución en el mundo de la edición y producción de videos. Se debe adquirir ciertos equipos como mínimos. (**Profesional Digital**).

EduTuber 2

Miguel Escalona. Doctor en Ciencias de la Educación. Docente en la Universidad Politécnica territorial Alto Apure Pedro Camejo. **Canal:** [Miguelangel Escalona Acosta](#). Link: <https://www.youtube.com/channel/UCdv1E-MvPgqJb4AX-rUjtaA/featured>

Los aspectos más resaltantes como creador de contenido en YouTube para mí deben reunir 5 características principales; o sea eso sería lo más ideal y lo que se me ocurre a mí como experiencia: la primera es la originalidad, es decir, no voy a presentar o voy a ver un modelo anterior, sino que sea la originalidad, te permite que seas tú mismo, que sea de creación tuya el contenido no tienes que estar copiando a los demás. La innovación es muy preponderante porque la tecnología cada día está avanzando y nosotros debemos ir un paso más adelante que la tecnología entonces, debemos ser innovadores o sea crear cosas nuevas que no se hayan visto.

No plagios, que va ligada con originalidad, o sea, si tú eres una persona original pues no tienes que estar plagiando; o sea, es decir, en mi experiencia cuando yo me siento a crear contenido ni siquiera revisó las redes sociales para no ver este que haya, digamos que pueda coincidir, repente puedo coincidir, pero no que haga una creación de contenido igual, a que lo que a que esté ya en las redes sociales. En cuarto lugar, [no utilizo plantilla](#), particularmente no veo; como les dije al no revisar este ningún medio no utilizo plantillas están en las redes sociales que ya están adaptadas y que lo que uno, hace es colocar el contenido.

No utilizo, para nada esa creación en la que no ese tipo de plantilla en mí en la creación de contenido y en el caso y como quinta última o aspectos más

resaltantes del color, para mí... el negro, no se debe usar en una creación de contenido, o sea debes utilizar otros colores para que se vea llamativo a la hora de tu revisar las redes sociales y eso es lo que por lo menos a mí me llama la atención cuando yo voy a visualizar el contenido. El ser humano se va a interesar por eso, porque es colorido pero el color negro es no es elegido para mí, no es muy bueno.

Categorías Emergentes

- Originalidad e Innovación (*Influencer*)
- No plagios, que va ligada con originalidad (*Curador de contenido*)
- No utilizo plantillas (*Profesional Digital*)
- Creador de contenido en YouTube. (*Tecnológico*)

EduTuber 3

María Fernández. Doctora en Ciencias de la Educación. Docente en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, directora del centro de estudio del área Ciencias de la Educación. **Canal:** Centro Investigacion. Link:

<https://www.youtube.com/channel/UCnewrIPMoy2jKVp5zpzodeA>

La experiencia que he tenido en la [creación de contenido para la plataforma YouTube](#), ha sido muy amplia, empezando con muchos tropiezos, porque no hemos sido formados para el manejo de esta herramienta poderosa, que favorece proporcional a través de videos, una cantidad de cursos, talleres, Webinar, jornadas, entre otros... Inicialmente comencé en el año 2018, pero no fue sino hasta el año 2020, que comencé a subir los contenidos a YouTube, a

raíz de la pandemia, en la que se requería para la UNERG, un espacio de divulgación, para que los estudiante pudieran visualizar las diversas herramientas pedagógicas y tecnológicas, que podían ser usadas, a su vez, para presentar curso de formación, en tecnología y pedagogía, para todos los docentes y estudiantes.

Al principio fue difícil, pues a pesar de la experiencia en realizar videos, era necesario contar con muchos aspectos, que no... lo conocíamos, y que ahora son vitales, por ejemplo: el tiempo de duración de los videos, **las imágenes que deberíamos proyectar, el tipo de letra, la música de fondo, que son esenciales para crear un video de calidad.** Entonces... inicialmente se colgaban videos de larga duración, hasta de 1 hora, que se tornaban muy extensos para que lo pudieran visualizar los estudiantes y los docentes, entonces fuimos aprendiendo que debíamos recortar el tiempo, para mantener la atención en los mismos. Luego se fue perfeccionando, la forma de presentar las imágenes, que tenían que ser nítidas, que no tuvieran derecho de autor, además de eso, los temas tenían que ser actuales y sencillos, colocarlos en letra 20, para que las personas pudieran visualizarlo mejor, y no usar mucho texto.

Categorías Emergentes

- Tiempo de duración de los videos (**Capacidad de síntesis**)
- Las imágenes que deberíamos proyectar, el tipo de letra, son esenciales para crear un video de calidad. (**Influencer**)
- La música de fondo (**Profesional Digital**)
- Temas tienen que ser actuales y sencillos (**Curador de contenido**)
- Creación de contenido para la plataforma YouTube (**Tecnológico**)

EduTuber 4.

Yesenia Centeno. Magister en Educación. Docente universitario Universidad Bicentenario de Aragua. **Canal:** Profesora Yesenia Centeno. **Link:**

<https://www.youtube.com/channel/UCM4GfzmlqHwRjduLN5y3oQ>

A pesar que fui formada a nivel didáctico en los entornos virtuales de aprendizaje, en este tiempo tecnológico y de cambios cambio rápidos, que se tuvo que hacer a nivel de la educación universitaria por la situación pandémica y la no presencialidad, la creación de recursos digitales para impartir mis clases aumentaron en el manejo de programas y de acceso a la tecnología; por lo tanto la formación que recibí que estaba enmarcada en una sola plataforma que era la Moodle.

Tuve adquirir competencias para utilizar otros espacios de formación como en el caso de Google, utilizando el classroom, diseñando páginas web, diseñando blog y luego, en el la creación de contenido como vídeos, donde los estudiantes podrían tener acceso a audiovisuales a las formaciones que se querían. A pesar que en primer momento, desconocía los elementos necesarios para desarrollar estos vídeos educativos, la experiencia me hizo en fortalecer los conocimientos que se necesitan para hacer un docente, desde los espacios virtuales con la elaboración de los vídeos educativos entonces tuve que formarme en la dicción, mejorar la dicción y mejorar la presencia en escena, así como el manejo de las cámaras, además de aprender a iluminar los espacios de manera correcta, hacer un espacio de la ocasión una ambientación acorde a la formación que iba a impartir, así como emplear equipos de mejor gama o mejor resolución. También tuve que adquirir micrófonos con para mejorar el audio y hacer muchas prácticas para antes de presentarle el producto final a los estudiantes.

Tuve que aprender programas de edición de vídeos, para que estos productos de deformación quedarán con una calidad mayor, que nos permitiera en realidad dar una información en un corto plazo pero sustancial; es decir que no solo el hecho de querer hacer un video sino también tomar en consideración elementos importantes, para que estos vídeos queden con una calidad superior que puedan seguir siendo utilizados, no solo en el espacio a quién va dirigido

si no pueden, ser utilizados desde otros espacios y puedan tener una visita mayor de cibernautas que nos permitan hacer una mayor proyección de del docente. La influencia que está empleando esta herramienta para capacitar a otros.

Categorías Emergentes

- Emplear equipos de mejor gama (*Profesional Digital*)
- Información en un corto plazo, pero sustancial (*Capacidad de síntesis*)
- La influencia que está empleando esta herramienta para capacitar a otros. (*Influencer*)
- Uso de la plataforma YouTube. (*Tecnológico*)

EduTuber 5.

Zahira Silano. Médico Neumonólogo. Docente de postgrado de la Universidad de las Ciencias de la Salud. **Canal:** Zahira Silano. **Link:**

https://www.youtube.com/channel/UCY-XfQllsGw6TIDu7q_C7gg

Respecto a la pregunta de cómo ha sido mi experiencia como docente universitaria creadora de contenido en YouTube les comento que en mi opinión YouTube es una excelente herramienta de aprendizaje que he empleado en el campo académico como docente, en mi formación profesional y en infinidad de aspectos de la vida diaria que van desde recetas de cocina hasta cómo aprender a manejar un carro sincrónico.

Respecto a mi experiencia como creadora de contenido se inicia en el contexto de la pandemia en que el distanciamiento social trajo consigo un cambio en la modalidad educativa desde la presencialidad hasta la virtualidad. Por lo cual me vi en la necesidad de buscar otras alternativas que facilitaran el proceso de

enseñanza aprendizaje. Hice un curso online gratis de cómo editar videos para clases virtuales en el que aprendí aspectos básicos de las presentaciones en Power Point, insertar audios y exportar a video. Además, de la utilización de programas como Audacity para la edición de audios, Video LAN para la conversión de formatos de MP4 a MP3 y el manejo del programa Filmora para la edición de videos. Fue un curso rápido de dos días y por iniciativa propia seguí practicando por ensayo y error para perfeccionar la técnica.

Indudablemente hay muchos beneficios en esta herramienta, pero hay otros aspectos que se deben tener en cuenta y que son indispensables para la creación de contenido, como es el tiempo y la dedicación que se requiere para buscar la información, que esta sea actualizada y confiable, resumirla, hacer un guion, la presentación con los aspectos más importantes. Grabar el audio. Acoplar las imágenes con el audio. Exportar a video, editar, agregar efectos, música de fondo y corregir errores para finalmente subir a la plataforma de YouTube. Generalmente son días de trabajo no remunerado que se requieren para hacer un video de 10 a 15 minutos y que pueda ser aprovechado por los estudiantes.

Otros elementos a tomar en cuenta es que se necesita de una computadora con suficiente memoria para instalar todos los programas que se requieren y una conexión a internet estable que permita subir los videos rápidamente sin colapsar toda la banda ancha. Esto aunado al manejo de las redes sociales, responder comentarios, aclarar dudas y todas las demás responsabilidades que se tienen como docente. En fin, YouTube es una excelente herramienta de fácil acceso y amplio alcance. Pero indudablemente se requiere de trabajo en equipo colaborativo para producir contenido eficiente y atractivo al público.

Categorías Emergentes

- Tiempo y la dedicación que se requiere para buscar la información, que esta sea actualizada y confiable. (*Curador de contenido*)
- Resumir la información. (*Capacidad de síntesis*)
- Grabar el audio. Acoplar las imágenes con el audio, editar, agregar efectos, música de fondo y corregir errores (*Profesional Digital*)
- Subir Contenido a la plataforma de YouTube. (*Tecnológico*)
- Manejo de las redes sociales, responder comentarios, aclarar dudas y todas las demás responsabilidades que se tienen como docente (*Influencer*)

Reflexiones Finales

Los elementos a la hora de crear contenido para YouTube desde la perspectiva del EduTuber Universitario Transcomplejo, son de vital importancia, debido, a que a través de ellos el Edutuber transcomplejo, cubre de forma positivas los distintos aspectos que conforman el contexto educativo virtual. Así mismo, ante la interrogante ¿Cómo ha sido su experiencia como docente universitario creador de contenido en YouTube y cuáles son los aspectos más resaltantes a la hora de crear videos?, se ha mostrado un esquema fiel a la hora de hacer contenido para YouTube, lo cual sostiene los desafíos del edutuber transcomplejo en el contexto universitario.

Sin embargo, y como bien es comprendido, vivimos en un mundo flexible, que permite la cabida a visiones innovadoras, lo cual permite, que la investigación, por otro lado, allá mostrado en algunos de las entrevistados perspectivas diferente, y aspectos nuevos. Lo que resulta ser un indicador, de que el EduTuber Transcomplejo Universitario, es un creador de contenido innovado, fidedigno, tecnológico, profesional digital e Influencer, capaz de investigar, diseñar, crear contenido educativo de nivel que coadyuva al contexto educativo.

[1] Magister en Educación mención Gerencia, Vanguardia Arquitectos y Asociados C.A, joseangelmachado1211@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-9550-1681

[2] Magister en Gerencia de Recursos Humanos, Fundación Koinonia, nicolas.rodriguez702@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8813-2080

[3] Doctora en Ciencias de la Educación. UBA. noheliay@gmail.com.
<https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

#educación superior

#educación transcompleja

#edutuber

#innovación educativa

#universidades